

EMPLOYER BRANDING: COMO OMITIZAR A ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS

Estefanny Moura Martins Rocha, Fatec Zona Leste, estefanny.rocha@fatec.sp.gov.br

Karine Costa Santos, Fatec Zona Leste, karine.santos17@fatec.sp.gov.br

Marli Aparecida Gouveia, Fatec Zona Leste, marli.gouveia@fatec.sp.gov.br

Michele Pereira de Lira, Fatec Zona Leste, michele.lira@fatec.sp.gov.br

Sara Santos Galdino, Fatec Zona Leste, sara.galdino@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo apresentar o conceito e definições de *Employer Branding*, que particularmente pode ser utilizado nas organizações como mecanismo de otimização no processo de atração, seleção e retenção de talentos. Além disso também serão descritas as ferramentas e estratégias para gerar uma percepção positiva do mercado que auxiliam e complementam o *Employer Branding*, tais como: marketing digital, *employer value proposition*, e *Great Place to Work*. Uma vez que por intermédio de revisão literária desses aspectos, e pesquisa de método qualitativo sobre o tema com profissionais da área de gestão de recursos humanos e marketing, onde entende-se que ambos trabalham em parceria na construção do *Employer Branding*, apresentamos um cenário que a competitividade exige um movimento contínuo onde estratégias de *branding* reforçam pontos positivos para vencer o desafio de atrair, reter os melhores talentos e reduzir o *turnover*, comprovando maior produtividade e diminuição de custos decorrentes da contratação e capacitação de novos funcionários.

Palavras-chave. *Employer Branding, Captação, Seleção, Recursos Humanos, Marketing.*

ABSTRACT. This work aims to present the concept and definitions of Employer Branding, how it can be used in organizations as an optimization mechanism in the process of attracting, selecting and retaining talent. In addition, tools and strategies to generate a positive perception of the market that help and complement Employer Branding will also be described, such as: digital marketing, employer value proposition, and Great Place to Work. Since through a literary review of these aspects, and qualitative method research on the subject with professionals in the area of human resources management and marketing, where it is understood that both work in partnership in the construction of Employer Branding, we present a scenario that competitiveness requires a continuous movement where branding strategies reinforce positive points to overcome the challenge of attracting, retaining the best talent and reducing turnover, proving greater productivity and cost reduction resulting from the hiring and training of new employees.

Keywords. *Employer Branding, Capture, Selection, Human Resources, Marketing.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente vivemos em um mundo globalizado, diverso em tecnologia, inovação e *social media*, e esse cenário gera um processo de competição nas organizações, que se reflete na captação e seleção de talentos, pois as empresas estão enfrentando novos desafios para atrair os melhores candidatos, com isso as organizações estão tendo que repensar suas estratégias diretamente ligadas ao indivíduo para conseguir novos talentos.

O *Employer Branding* começou a ser difundido nas organizações como uma ferramenta da gestão de marketing, utilizado para fortalecer a marca e atrair novos clientes. Porém com o passar do tempo, e o progresso da gestão de recursos humanos, o *Employer Branding* foi adaptado e se tornou uma força na atração e retenção de talentos, uma vez que as empresas começaram a valorizar a importância da marca empregadora, e como ela pode otimizar a atração de novos candidatos, e retenção daqueles que fazem parte da equipe.

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar como o processo de atração e seleção de talentos, pode ser otimizado quando a empresa aplica o *Employer Branding*, de maneira a combinar estrategicamente as ferramentas que o complementam, assim como: *Employer Value Proposition (EVP)* e marketing digital, gerando a construção de uma forte marca empregadora.

Além disso os dados deste estudo foram coletados por meio de pesquisa com profissionais que atuam na área de recrutamento e seleção, buscando explorar a opinião dos especialistas sobre o processo de atração de talentos por intermédio da ferramenta *Employer Branding*. Posto que de acordo com entrevista qualitativa semiestruturada, 5 profissionais demonstraram sua visão sobre a temática, sendo possível a realização de análise de categorias através de (Flores, 1994).

Após a introdução o texto, segue com o embasamento teórico, que descreverá os mecanismos e estratégias associadas ao *Employer Branding*, e suas definições tais como: *social media*, marketing digital, *Employer Value Proposition (EVP)* e *Great Place to Work*.

Sendo assim no desenvolvimento final da pesquisa, teremos o levantamento de dados e análise de resultados, comprovando a tese de que a organização quando investe fortemente em *Employer Branding*, conquista um processo atração e seleção, voltado para os melhores talentos e mais qualificados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EMPLOYER BRANDING

Seduzir os melhores talentos é um dos maiores desafios do RH de uma empresa. A concorrência estabelece um movimento contínuo para atrair a atenção de profissionais capacitados no mercado. Com o *Employer Branding*, ou marca empregadora, podemos planejar estratégias de marketing para gerar uma percepção positiva sobre a organização, tais como: local de trabalho, e pacotes de benefícios ofertados. Portanto quando bem aplicado, os colaboradores veem à organização como uma excelente opção para sua carreira, e também uma grande chance para o seu crescimento produtivo e valorização profissional.

Sendo assim com a necessidade das empresas em atrair e reterem mão de obra mais qualificada, de acordo com Santos (2017) políticas de recursos humanos, centradas no desenvolvimento e progressão dos colaboradores, são uma ferramenta potencializadora que favorecem a atração retenção dos melhores talentos.

Esta relevância também foi constatada por Ambler e Barrow (1996) que pensando nas áreas de marketing e recursos humanos, afirmam que o conceito de *Employer Branding* foi criado com objetivo de definir a marca da organização, alinhando esses dois conceitos.

Para Melo (2022), *Employer Branding* é a tática de atração e retenção de talentos, em pleno

desenvolvimento em todo mundo, e vem se tornando fator essencial para as organizações criarem um aspecto mais competitivo no mercado. Tendo como apoio, o investimento na construção da sua honra como marca empregadora, por meio da ideia de uma proposta de estima do seu contratador, que seja adequada, exclusiva, relevante e bem clara para todos os colaboradores. Pois hoje em dia apenas a questão salarial não é o suficiente, é necessário investir em estratégias sólidas.

Segundo Teichinkovski (2020) a maior parte das empresas procura promover uma imagem de marca que, além de cativar os clientes, lhes permita ser acolhida pela população externa como o melhor local para se trabalhar e, por esses motivos o *Employer Branding* está sendo inserido cada vez mais nas organizações, tal que foi apontado como um dos principais assuntos a serem discutidos pela área de Recursos Humanos em 2020.

Teichinkovski (2020), afirma que o conceito de *Employer Branding*, surge há pelo menos vinte anos, sendo que vem ganhando força no cenário empresarial e acadêmico, por ser um instrumento considerado significativo quando o assunto é estratégia. Podendo ser usado como um mecanismo, onde as organizações podem se posicionar no mercado como um empregador confiável e convidativo, para vencer o desafio de atrair e reter os melhores talentos.

Em suma o *Employer Branding* não exerce só um desempenho fundamental no encanto de candidatos, de acordo com Braga, Milhim, Carvalho (2021) é também uma definição de tornar os empregados cientes das vantagens de se trabalhar para uma empresa, apoiando-se assim na captação de talentos. E para que se tenha resultados adequados, é necessário mostrar a alma da organização.

Em segundo lugar, as empresas devem ter atenção aos objetivos dos colaboradores, e enquadrá-los com o objetivo da empresa, pois assim caminham em conjunto para o sucesso da organização. (Braga; Milhim; Carvalho et al., 2021).

2.2 MARCA EMPREGADORA VERSUS SOCIAL MEDIA

Hoje em dia as empresas abrangem que a imagem da marca deve ser vista como ferramenta para alcançar os objetivos estratégicos da empresa, valorizando o sucesso da marca corporativa no contexto dos colaboradores e dos seus fundadores. Para Santos (2020) este é um processo contínuo através do qual se pretende que os colaboradores da empresa entendam quem, e o que está inserido na proposta de valor da marca.

O fator mais valorizado pelos colaboradores na marca empregadora se refere a uma administração clara e preocupada com o colaborador, tendo em vista que a gestão reconhece o empenho extra, trabalhando novos conceitos, e percepção positiva sobre senso de justiça nas organizações.

De acordo com (OLTRAMARI; CORDOVA; TONELLI, 2019), jovens estudantes de graduação prospectam vagas nas organizações baseando-se no *Employer Branding*, consumo e modo de vida. Segundo Costa (2021) futuros talentos, desejam ainda que a gerência mostre interesse sincero pelas pessoas e o ambiente seja um lugar divertido.

(OLTRAMARI; CORDOVA; TONELLI, 2019), constataram que empresas com uma forte marca empregadora possuem um discurso para atrair talentos, pois propiciam experiências e capacitam jovens para a produção e cocriação. Por outro lado, temos candidatos que buscam uma marca reconhecida no mercado para trabalhar e iniciar suas carreiras.

Sendo assim o *Employer Branding* está presente nas redes sociais e na internet com ofertas de

emprego online, tornando-se essencial para recrutar colaboradores. Pimenta (2019) analisou o valor da presença das Redes Sociais e a extensão da atratividade do empregador. A reflexão deste estudo pretende aproximar o nosso olhar para as Redes Sociais, que emergem no espaço organizacional, essa nova forma de comunicação insere-se no *Employer Branding*.

2.3 EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP)

No cenário atual recrutar os melhores talentos têm se tornado cada vez mais uma dificuldade na Gestão de Recursos Humanos, tendo em vista que os candidatos mais qualificados, buscam empregar-se nas melhores empresas, por isso é importante traçar um plano estratégico para implementar o *Employer Branding* na organização, e utilizá-lo de maneira a potencializar a atração e captação de talentos.

De acordo com Mosly (2007), o conceito de EVP (*Employer Value Proposition*), foi definido como um conjunto de associações e ofertas fornecidas por uma organização em troca de competências, habilidades e experiências que um colaborador pode trazer para a organização.

De acordo com Nascimento (2013) essas recompensas ofertadas pela empresa, podem ser: salário, oportunidades de treinamento, trabalho desafiante, desenvolvimento progressivo na carreira, benefícios e valores. Sendo assim valorizando o funcionário, em troca o RH, receberá um melhor desempenho de seu colaborador, e evitará fatores negativos como *turnover* e absenteísmo.

Para Mendes (2016), atualmente a consciencialização de que o *Employer Branding* exerce papel fundamental na obtenção e retenção dos melhores talentos tem crescido consideravelmente, isso à medida que grandes companhias compreendem que ter bons colaboradores é tão importante para o seu sucesso quanto os próprios clientes e da empresa.

Segundo Preite (2013), para o *EVP* ser utilizado como uma estratégia de atração de talentos, onde a gestão de marketing e recursos humanos, devem trabalhar os canais de comunicação da empresa, focando em marketing digital e mídias sociais, para divulgar tudo aquilo que há de melhor na organização, gerando a construção do *Employer Value Proposition (EVP)*, e atração de seus possíveis talentos.

Morais (2016), Brett Minchington propôs um processo implementação do *Employer Branding* denominado “*Your Employer Brand Roadmap*”. Esse processo seria composto por quatro etapas: conceito, desenho, integração e avaliação. Vejamos a seguir como funciona cada uma delas:

- 1) **Conceito:** Inicialmente deve-se analisar como está a marca empregadora naquele momento, para isso os gestores de recursos humanos devem organizar pesquisas qualitativas e quantitativas na organização, ao término do processo e da descoberta dos resultados obtidos, deverão ser conduzidos workshops de *EVP*.
- 2) **Desenho:** Após definir como será o *EVP* da organização, deve-se investir nas forças da marca empregadora, tais como: *slogan*, *taglines* e imagens.
- 3) **Integração:** Essa é a fase de maior importância, pois nela será identificado se os colaboradores conhecem a verdadeira força de um *EVP*, visto que se ele não for reconhecido

e valorizado, pode reduzir-se apenas a uma boa aparência na comunicação, não sendo reconhecida como estratégia de *Employer Branding*.

- 4) **Avaliação:** Trata-se da avaliação do trabalho desenvolvido, e o resultado final do processo implementado. Alguns fatos a serem observados, são: custo por contratação, taxas de retenção, tempo de preenchimento de vagas, e perfil dos talentos que estão se candidatando.

Lawler (2005), para atrair os profissionais certos, deve haver um alinhamento para existir motivação, habilidades, conhecimento, competências, e personalidade para ter um bom desempenho, considerando a estratégia, objetivos e práticas da organização.

Enfim para implementar o *Employer Branding*, e fazê-lo funcionar como uma estratégia de atração e retenção de talentos, devemos começar e valorizar o *EVP* dentro das organizações. Pois quanto mais a empresa trabalha a ferramenta de *Employer Branding*, mais a sua marca empregadora se fortalece, atraindo assim os melhores talentos, e retendo aqueles que já fazem parte da equipe.

2.4. GREAT PLACE TO WORK

De acordo com Badawy, Fahmy, & Magdy, (2017), o conceito de *Employer Branding* foi mais recentemente definido como a soma dos esforços de uma organização para comunicar os atuais funcionários e possíveis candidatos que a organização é um ótimo lugar para se trabalhar.

Alinhado ao *Employer Branding*, recentemente surgiu o conceito de “*Great Place to Work*” que segundo Fulmer (2003), é uma consultoria fundada na segunda metade do Século XX, que visa fornecer o suporte necessário à gestão de Recursos Humanos. Além do trabalho de consultoria é oferecido uma certificação que, classifica e qualifica as empresas como sendo boas organizações para se trabalhar. Para que esse cenário seja possível o *GPTW* aplica questionários e realiza entrevistas, gerando rankings regionais, nacionais, setoriais e temáticos, além de um ranking mundial (*GPTW 2020*). Embora se trate de um serviço remunerado, e as organizações precisem pagar pela consultoria, a certificação *GPTW*, recebe considerável visibilidade na área de recursos humanos, se convertendo em atração de profissionais qualificados, para as organizações mais bem avaliadas.

Segundo Robert Levering (1997) Co-Fundador do *Great Place to Work Institute*, um excelente lugar para se trabalhar é aquele em que se confia nas pessoas para as quais se trabalha, se tem orgulho do que se faz. Visto que a base desse ciclo de convivência organizacional é a confiança, pois quando o colaborador confia em seu empregador, se orgulha daquilo que faz, e gosta das pessoas que cercam seu ambiente de trabalho, todo esse processo torna-se favorável para os membros da equipe acreditarem que trabalham em uma excelente empresa. Favorecendo assim a retenção dos membros da equipe, e o marketing para atração de novos talentos.

Segundo Gomes e Neves (2010), existe um modelo conceptual adotado para definir se uma empresa se enquadra no “*Great Place to Work*”, como vemos a seguir:

- 1) As possibilidades de formação, meritocracia e oportunidades de progressão na carreira, estão relacionadas positivamente com as boas condições de trabalho e ambiente;

- 2) A identificação com a tarefa influencia que uma empresa seja definida como *Great Place to Work*;
- 3) Não existe relação significativa entre as condições de trabalho e a identificação com a tarefa;
- 4) A possibilidade de internacionalização explica que uma empresa seja definida como *Great Place to Work*;
- 5) A reputação organizacional medeia a relação entre os fatores de atratividade do modelo adotado, e um *Great Place to Work*;

Podemos concluir que uma combinação perfeita, para a empresa se tornar uma *Great Place to Work* é enaltecer os seus valores atrativos, e seu *EVP*, tais como: salário, benefícios, bom ambiente de trabalho, possibilidade de experiência no estrangeiro e vivência com diferentes culturas, além de investimento em formação, possibilidade de progressão na carreira, identificação, e fit com o cargo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa foi realizada no ano de 2022, com profissionais de recursos humanos que atuam na área de recrutamento e seleção de pessoas, tendo como objetivo principal comprovar que o *Employer Branding*, pode ser utilizado como ferramenta para otimizar, e potencializar o processo de atração e seleção de novos talentos.

Sendo assim verificou-se a importância da valorização dessa ferramenta no processo de atração e retenção de talentos, pois quando a organização investe em *Employer Branding*, ela está fortalecendo sua marca, e a destacando em um mercado cada vez mais competitivo.

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de método qualitativa do tipo básica semiestruturada, através de técnica de saturação teórica, onde as falas foram transcritas de forma literal. Uma vez que buscou-se entender como funciona o processo de recrutamento e seleção das empresas, e de qual maneira os profissionais utilizam o *Employer Branding* para auxiliar e otimizar seu processo de recrutamento e seleção de talentos. De acordo com entrevistas com profissionais da área foi possível o desenvolvimento da seguinte, tabela:

Tabela 1. Lista de participantes da pesquisa qualitativa

Participante	Sexo	Idade	Ocupação
1	Feminino	47	Supervisora de Recrutamento e Seleção
2	Feminino	33	Especialista em Gestão de Pessoas
3	Masculino	25	Auxiliar de Recrutamento e Seleção
4	Feminino	33	Assistente de Recursos Humanos
5	Masculino	37	Supervisor de Recrutamento e Seleção

Fonte: Elaborada pelos autores

A pesquisa foi fundamentada com confidencialidade dos dados e permissão de informações de forma

voluntária, onde foram feitas perguntas sobre o contexto teórico da temática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da análise de transcrições coletadas com os participantes da pesquisa, foi possível a elaboração de 5 categorias, a partir da análise baseada em Flores (1994), conforme descrito na tabela a seguir:

:

Tabela 2. Lista de Categorias e Unidades

Código	Categoria	Unidades
PMRH	Parceria entre Marketing e Recursos Humanos	<p>R1: "...o setor de marketing e RH eles podem atuar juntos fazendo campanhas internas e externas. Ajudando assim a divulgar a marca empregadora. Acredito que não só podem como devem trabalhar juntos e esses dois setores são de grande avalia pra empresa..."</p> <p>R2: "...o marketing e o RH trabalham juntos durante o ano todo, e então assim é uma integração bacana entre os times de RH e marketing e hoje está sendo um diferencial pra trazer clientes a nível de fazer essa parceria, e também trazer os clientes internos que são os colaboradores..."</p> <p>R3: "...eu acredito que hoje é a maior parceria, né? O Recursos Humanos e o Marketing. Primeiro porque quando a gente visa a gestão de pessoas a gente sabe que a gente vai ter que lidar com a diversidade de pessoas que a gente vai querer trabalhar, vai querer contratar e vai querer ter pra trabalhar conosco, né? Então o marketing ele nos ajuda a identificar essa, vamos dizer, essas diversas pessoas que a gente tem hoje, ela entra com... vamos dizer assim com forma que a gente consegue interagir, que a gente consegue ser e poder atingir, né? As pessoas de uma forma mais fácil..."</p>
SMEB	Social media fortalecendo o Employer Branding	<p>R1: "...são feitas várias ações a nível externo, e a nível interno também são muitos eventos e que fazemos nas redes sociais, né? <i>LinkedIn, Instagram, YouTube</i>, tem um canal no <i>YouTube</i> que durante todo o ano a empresa faz entre as pessoas interessadas no assunto, de gestão comportamental..."</p> <p>R2: "...acredito que que a relação na rede social é um ponto importante, ter esse contato com o público diariamente, reforçando os valores da empresa..."</p> <p>R3: "... é imprescindível deixar as redes sociais atrativas mostrando por exemplo na empresa, depoimento dos funcionários e etc. Isso vai ajudar na visibilidade da marca empregadora também. Então acredito que com as redes sociais você consiga influenciar bastante na marca..."</p>

RSCS	Redes Sociais otimizando o processo de Captação e Seleção de Talentos	<p>R1: "... uma das formas que a gente tem pra poder qualificar melhor os perfis, é de trabalho através do marketing digital, né? Através é... de redes sociais, através até mesmo de entrevistas online. Então é uma forma de você inovar e trazer uma nova cara e uma nova página pras contratações e também pras dinâmicas de recursos humanos..."</p> <p>R2: "... então hoje a nossas contratações elas são totalmente via rede social, via digital e o Gupy, e ele tem uma página no <i>Facebook</i> também aonde a gente consegue deliberar vagas pras pessoas, até mesmo orientá-las de como achar as vagas..."</p> <p>R3: "... hoje as entrevistas é... são on-line devido a pandemia foi-se aplicado essa técnica e hoje a gente trabalha dessa forma. E é muito legal porque você entra no sistema digital.</p>
IMAT	A importância da marca empregadora no processo de atração de talentos	<p>R4: "...as redes sociais está se tornando de extrema importância para a divulgação de vagas. E o divulgamento do crescimento da empresa nas mídias sociais, né? As redes sociais não têm limite, atem uma um grande alcance. Para a divulgação das vagas, e para a área de recrutamento e seleção..."</p> <p>R5: "...eu acho que ter uma marca forte ajuda o recursos humanos a captar gente mais interessada, gente que confia na gente, que combina com o perfil da empres (...) é fundamental pra empresa ter uma demanda bastante alta de interessados, pras vagas que ela venha a disponibilizar no mercado e facilita muito esse processo de atração do candidato, e de identificação do candidato com o perfil da empresa porque isso vai fazer que o com que o candidato pesquise e queira saber bastante sobre como é o dia o dia a da empresa, as tarefas, as atividades que ela faz habitualmente, e isso acho que vai muito de encontro essa parte da atração. Porque fica muito mais fácil você contratar alguém que já conhece a sua empresa e que já se interessa por ela..."</p>
GEM	Great Place to Work e Employer Branding	<p>R1: "...A empresa também foi considerada em dois mil dezenove com a premiação, como uma das vinte e cinco empresas melhores no mundo para se trabalhar. E tem que se aprofundar, tem que conhecer. Eu dou muito valor a XXXX por isso. E ajuda a gente ali a melhorar e atrair esses novos talentos, devido à valorização que a gente recebe..."</p>

Fonte: Elaborada pelos autores.

Foi constatado que para a empresa implementar o *Employer Branding*, deve-se trabalhar ambas as gestões em parceria: recursos humanos e marketing. O RH investindo em valores organizacionais, e o marketing no poder da marca empregadora, e divulgação de sua força.

As empresas utilizam diversas mídias sociais tais como: *Linkedin*, *Instagram* e *Youtube*, para divulgar ações e promover a marca, com o fim de atrair possíveis candidatos e inserir na cultura organizacional

os integrantes da equipe. Uma vez que as redes sociais vieram para modernizar e facilitar o processo de captação e seleção de talentos, e todos os profissionais entrevistados utilizam as mídias sociais durante o processo seletivo, pois é melhor, e mais prático para ambas as partes: candidatos e empresa. O *Employer Branding* é usado como ferramenta de atração quando a organização fortalece a sua marca a fim de que todos os possíveis talentos sintam-se atraídos à trabalhar em determinada organização, tendo em vista que um dos profissionais entrevistados, trabalha em uma empresa que possui selo *Great Place to Work*, e citou como isso valoriza o seu processo de atração e captação de candidatos, e ele como funcionário sente-se motivado em trabalhar nessa empresa.

Figura 1. Sistema de categorias

Fonte:Elaborada pelos autores.

5. CONCLUSÃO

No desenlace desse estudo, foi possível explorar de forma mais abrangente os fatores geradores de sucesso dos processos de recrutamento e seleção de empresas que reformularam sua ótica.

Para se diferenciar no mercado, ter os profissionais mais produtivos e engajados que trabalhem em sintonia com a filosofia da empresa, foi constatado que o *Employer Branding*, como ferramenta estratégica, para atrair e encantar os bons profissionais é eficiente.

A acentuada concorrência pelos melhores talentos no mercado exige um novo olhar por parte do RH. Tendo em vista que cultura, identidade e valores são também grandes fatores de decisão na hora de escolher um emprego. Nesses novos tempos, tanto a empresa anseia por profissionais diferenciados como também esses próprios talentos diferenciados desejam uma segurança de estarem empregados em uma organização bem-conceituada, que lhes traga uma segurança não só financeira, mas que também tenham uma sintonia com a cultura da empresa, onde sintam-se parte integrante e

participativa. O perfil das empresas que aplicam as técnicas de *Employer Branding*, e trabalham estrategicamente o desenvolvimento de seus colaboradores juntamente com a cultura da empresa, missão, visão e valores com intuito de fortalecer a imagem da organização, perante todos seus *stakeholders*, visando melhorar seus resultados em termos de captação e retenção de talentos humanos acabam ampliando o conceito da empresa perante o mercado de trabalho.

O investimento em marketing, estratégias de melhoria contínua, e, portanto, em técnicas de *Employer Branding* só vem beneficiar a empresa e conseqüentemente seus colaboradores que, se estiverem satisfeitos com seus empregos, serão a “propaganda” mais eficiente da marca.

Portanto desta forma, se faz notória a percepção da necessidade de se repaginar os conceitos e implantar novas técnicas de seleção e retenção de talentos nas organizações, para que seja reconhecida de forma acentuada, a eficácia do *Employer Branding*.

REFERÊNCIAS

BRAGA, AMANDA CRISTINA; MILHIM, MAISA ROBERTA; DE CARVALHO, MARCIA ROBERTA. **EMPLOYER BRANDING: O IMPACTO DAS ESTRATÉGIAS E CARACTERIZAÇÕES NO AMBIENTE EMPRESARIAL**. *Revista Científica*, v. 1, n. 1, 2021.

CALLEFI, J. S., TEIXEIRA, P. M. R., & SANTOS, F. C. A. (2021). **Relações entre motivação, satisfação no trabalho e as dimensões competitivas da estratégia de Recursos Humanos no Great Place to Work**. *RAD - Revista Administração em Diálogo*, 23(1), 106121.

COSTA, CARLA PACHECO. **Employer branding para a atração e retenção de talentos em empresas de tecnologia**. 2021. Tese de Doutorado.

FLORES, J.G. **Análisis de datos cualitativos aplicaciones a la investigación educativa**. Barcelona: PPU, 1994.

MARTINS, SCARLET DE FÁTIMA. **Um estudo comparativo quanto às práticas adotadas por empresas brasileiras**. Universidade Federal de Uberlândia/MG, 2020.

MELO, RENATA TENORIO DE. **Estratégias de comunicação aliadas ao Employer Branding: o caso da Brasil Júnior**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MENDES, ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA. **Employer Branding: Fatores privilegiados num potencial empregador**. ISCTE Business School Instituto Universitário de Lisboa, outubro - 2016.

OLTRAMARI, ANDREA POLETO; CÓRDOVA, ROSANA; TONELLI, MARIA JOSÉ. **Trabalhador-consumidor: a atração de jovens pelo employer branding na escolha profissional**. Cadernos EBAPE. BR,

v. 17, p. 750-764, 2019.

PAREDES, CLÁUDIA LOURENÇO. **O Impacto do Employer Branding no Engagement dos Colaboradores.** 2020. Tese de Doutorado. <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/32341> PEREIRA, ISABEL AZEVEDO DA COSTA. **Employer Branding na atração e retenção de talento: uma revisão da literatura.** Católica Porto Business School, novembro - 2019.

PIMENTA, JOSÉ ANTÓNIO VINAGRE. **A importância da presença dos Social Media no Employer Branding: efeito geracional.** 2019. Tese de Doutorado.

SANTOS, JOÃO NUNO PINTO DOS. **Employer Branding como mecanismo de atração e retenção de talento: o caso da Michael Page.** 2017. Tese de Doutorado.

SANTOS, JOSÉ. **Importância do Employer Branding para o Sucesso da Marca Corporativa no Contexto da PME.** 2020. Tese de Doutorado.

TEICHINKOVSKI, ANDRÉIA LEAL. **Percepção de funcionários das melhores empresas para se trabalhar sobre o papel do employer branding nas estratégias de atração e retenção.** 2020. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/232910>